

ся достойны призрения того, чтобы учением еще больше были в вере укреплены и к интересу отечества теснейше связались”¹. Тобто єпископ висував передову на ті часи ідею створення народних шкіл. На жаль, тоді вона так і не була втілена в життя. Натомість, він стає ініціатором відкриття у 1781 р. в ряді міст єпархії шкіл для дітей різних верств населення². Також Кониський брав активну участь у підготовці відкриття головного народного училища у Могильові, котре відбулося 15 березня 1789 р.³

Вищенаведене засвідчує енергійні зусилля архієпископа Георгія Кониського для розвитку культурно-просвітницької справи на теренах Білорусі за прикладом Києва, втілені у заснуванні семінарії та друкарні, забезпеченні їх кадрами, приміщенням та навчальними книгами. Проте це лише деякі з багатьох малодосліджених сторінок у житті й творчості визначного українського вченого й церковного діяча, які для розкриття його багатогранної діяльності, ще чекають своїх окремих досліджень.

Лукашук В.С.

Аспірант

Маріупольський державний гуманітарний університет

ВНЕСОК СВЯЩЕНИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ В ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ВОЛИНИ (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)

Беззаперечним є той факт, що історико-краєзнавчі дослідження є підґрунтям фундаментальної історичної науки, сталий інтерес до якої свідчить про необхідність активної співпраці краєзнавців та істориків. Волинський регіон не є тому виключенням, поряд з авторитетними дослідниками історії Волині, представниками різних історичних шкіл, залишалася велика когорта місцевих краєзнавців, здебільшого представників православного священства, що активно займалися краєзнавчими дослідженнями з історії краю.

Волинська губернія існувала тривалий історичний період в умовах двох суспільно-політичних формацій, зазнавши територіальних змін лише на кінцевому етапі своєї історії. Протягом цього часу багато вихідців із волинської землі намагалися дослідити її історію, суспільно-політичні відносини та діяльність церкви в регіоні. Плеяда талановитих дослідників та краєзнавців на сторінках “Волынских епархиальных ведомостей”, у неофіційній частині, намагалася розкрити історичні витоки українського народу, дослідити історію самого регіону. В цей час було багато створено історико-статистичних описів різних населених пунктів Волинської губернії. Священники, краєзнавці та науковці подавали різні відомості та прилучались до загального краєзнавчого руху в краї у другій половині XIX – початку XX ст. В цей час в українській історіографії позначений піднесенням краєзнавчого руху в Україні, в тому числі і на Волині⁴.

Щоб зацікавити духовенство краєзнавчими дослідженнями, редакція “Ведомостей” уже в перших числах помістила відозву до сільських священників збирати акти і документи з історії краю, статистичні відомості про єпархію та її населення. За кілька перших років у часописі було оприлюднено значну кількість краєзнавчих описів, нарисів з історії міст і сіл, церков і парафій, котрі викликали значний інтерес громадськості до минулого своєї землі, активізували регіональне дослідництво⁵.

¹ Цит. за: Буглаков М. Преосвященный Георгий Конисский... – С. 407.

² Там же. – С. 422.

³ Белецкий А. Заботы Императрицы Екатерины II о распространении образования в Полоцкой и Могилевской губерниях. – Вильна, 1905. – С. 44-46.

⁴ Ярмошик І.І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX–XX століть. – Житомир, 2006. – С. 15.

⁵ Волынские епархиальные ведомости. – 1867. – № 1. – Часть неофиц. – С. 2.

На сторінках “Волинских епархиальных ведомостей” протягом 1867–1917 рр. подавалися дослідження різної тематики з історії України та Волині зокрема. “Волинские епархиальные ведомости” взяли на себе місію розвивати регіональні дослідження, стали одним з головних організаторів краєзнавчого руху, своєрідним клубом для місцевих пошуковців. За півстоліття у “неофіційній частині” журнал опублікував понад 200 подібних матеріалів, авторами яких були у переважній більшості священики або викладачі духовно-навчальних закладів Волині.

Вперше систематизував наукові та краєзнавчі публікації і назвав прізвища їх авторів волинський краєзнавець Ігор Лозов'юк у рідкісному виданні “Bibliografia artykułow naukowych ogłoszonych w “Wołyńskich Eparchialnych Wiadomościach”, що побачило світ 1938 р. у м. Рівному окремим відбитком з “Rocznika Wołyńskiego”¹. Автор продовжив традиції бібліографічних покажчиків подібних видань, що регулярно випускалися у дореволюційний час. У книжці вміщено понад 30 прізвищ священиків-краєзнавців, серед яких відомі А. Сендульський, В. Переговський, А. Хойнацький, М. Теодорович, Л. Рафальський, так і мало знаних серед широкого загалу. Трохи згодом, житомирський краєзнавець Роман Кондратюк, дещо доповнив біографії деяких священиків та подав у широкий загал².

Детальніше зупинимося на окремих, найбільш активних священиках-краєзнавцях, подаючи не лише біографічні відомості, а й коротку характеристику краєзнавчих досліджень.

Барановський Стефан Георгійович. Після закінчення у 1847 р. Волинської духовної семінарії рукопокладений у священики с. Решнівка Кременецького повіту, де служив до кінця життя³. Один з найактивніших волинських краєзнавців середини ХІХ ст. Відомо близько 20 наукових і краєзнавчих статей опублікованих протягом 1867–1877 р. Основна тематика – історія православної церкви на Волині за часів Речі Посполитої, біографічні дослідження церковних і політичних діячів Волині. Серед найбільш цікавих праць: “Краткие исторические сведения о бывших на Волини православных типографиях”, “Православный волинский помещик Адам Кисель, как польский дипломат в эпоху Богдана Хмельницкого”, “Сведения об административно-религиозном распорядке Волини перед присоединением ее к России (1723–1794 гг.) по польским документам”, “Дерманский настоятель Мелетий Смотрицкий, как деятель в пользу соединения православных с униатами (1627–1629)”. Опублікував ряд джерелознавчих досліджень: “Библиографическая заметка на грамоту, данную в 18 столетии (1710 г.) униатским епископом Львом Шептицким в Решневскую Преображенскую церковь”. У статті “Церковно-приходский канун или канон” описав зниклий стародавній волинський звичай ситування меду церковним братством і продаж його під час свят, що було одним із джерел доходу місцевого причту.

Гвоздиківський Костянтин Адамович. Закінчив Волинську духовну семінарію у 1883 р., після чого рукопокладений на батьківську парафію у містечку Рожище⁴. Є автором джерелознавчого дослідження “Где существовал на Волини Дубицкий Введенский монастырь”. З'ясував питання місцезнаходження стародавнього православного монастиря, який локалізували до с. Волиці Дубицької Старокостянтинівського повіту. На підставі вивчення фундаменту князя Любарта від 1322 р., де описуються межі володінь монастиря, визначив його дислокацію в с. Дубищах поблизу Рожищ.

Пероговський Василь Гнатович. Після закінчення Волинської духовної семінарії у 1845 р. вступив на юридичний факультет Київського університету. Служив по судовому відомству у Київській, Волинській, Харківській губерніях. Відомий як краєзнавець-аматор та великий знавець волинської старовини. У “Волинских епархиальных ведомостях” опублікував: “Отрывок из истории присоединения на Волини униатов к православию в царствование Екатерины II и Павла I” та “Отрывок из истории г. Староконстантинова”. Серед досліджень

¹ *Lozowiuk I.* Bibliografia artykułow naukowych ogłoszonych w “Wołyńskich Eparchialnych Wiadomościach” // Rocznik Wołyński. – Równe, 1938. – Т. VII. – С. 367-439.

² *Кондратюк Р.Ю.* Священики-краєзнавці Волині // Житомирщина на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної наукової конференції – Житомир, 2000. – С. 245-248.

³ *Манько М.* Стефан Барановський – волинський краєзнавець II половини ХІХ ст. // Велика Волинь: минуле й сучасне. Матеріали міжнародної наукової краєзнавчої конференції. – Хмельницький;Ізяслав;Шепетівка, 1994. – С. 61-64.

⁴ *Теодорович Н.* Волинская духовная семинария. История первоначального устройства ее и подведомственных ей духовных училищ. Списки воспитанников, окончивших в ней курс учения, а также начальников и наставников ее в период времени с 1796 по 1900 г. – Почаев, 1901. – С. 530.

привертають увагу описи міст Новограда-Волинського, Старокостянтинова, Берестечка, Корця, Шепетівки та ін. Деякі з цих краєзнавчих нарисів вийшли окремими виданнями: про Старокостянтинів, Берестечко, Житомир, Корець. Дослідження В. Пероговського високо оцінив професор Володимир Антонович, назвавши їх “историческим материалом первой руки”¹.

Сендульський Аполлоній Дорофійович. Після закінчення Волинської духовної семінарії у 1854 р. рукопокладений у священники с. Сивки Острозького повіту, де прослужив майже 30 років.² Відомий як найактивніший волинський краєзнавець. Його перу належить понад 50 статей, вміщених у “Волынских епархиальных ведомостях”. Особливу увагу надавав вивченню історичного минулого міст і сіл Волині, зокрема свого рідного Кременецького повіту. Завдяки А. Сендульському до нашого часу дійшли ґрунтовні краєзнавчі дослідження майже всіх значних населених пунктів цієї частини Волині.

Тиховський Ювеналій Іванович. Закінчив Волинську духовну семінарію у 1888 р. та Московську духовну академію у 1894 р. Служив викладачем Єдинецького духовного училища Бесарабської губернії. 1891 р. у “Волынских епархиальных ведомостях” з’явився друком один з кращих у тогочасному волинезнавстві за документальністю і літературним викладом нарисів історії населених пунктів – дослідження про с. Білів на Рівненщині. Ця праця ґрунтується на глибокому і критичному вивченні місцевих церковних архівів, джерельних публікацій та історичної літератури. Цінна вона також і своїм археографічним додатком; зокрема автор опублікував витяги із “Синодика, чи Пом’яника” Білівської Благовіщенської церкви з іменами князів Чорторийських.

З нагоди 20-річчя журналу Ю. Тиховський підготував покажчик їх змісту, відомий у двох виданнях – як додаток до “Волынских епархиальных ведомостей” за 1888 р.³, і як окремий випуск (де зазначено ім’я автора і додано авторську передмову). Ця бібліографічна праця викликала схвальну оцінку тогочасних науковців, зокрема видатного історика Олександра Лазаревського, який відгукнувся на неї рецензією в “Киевской старине”.

Хойнацький Андрій Федорович. Закінчив Волинську духовну семінарію та Київську духовну академію зі ступенем магістра. Більшу частину життя прожив у Ніжині, де служив законовчителем лицію ім. князя Безбородька та професором богослов’я у створеному на базі лицію історико-філологічному інституті. Відомий церковний історик. Мешкаючи за межами Волині більшість своїх досліджень присвятив її минувшині. Автор 11 книг виданих у Києві, Москві, Житомирі, зокрема: “Очерки из истории православной церкви и древнего благочестия на Волини”, Житомир, 1878; “Православие на западе России в своих ближайших представителях или Патерик Волыно-Почаевский”, Москва, 1888; ілюстрований путівник “Почаевская Успенская Лавра”, Почаїв, 1897, виданий після смерті автора.⁴ Науково-краєзнавчі розвідки регулярно публікував на сторінках “Волынских епархиальных ведомостей”. Серед них: “Православие и уния в лицах”, порівняльна характеристика двох видатних діячів православ’я та унії – Іова Почаївського (Желізо) та Йозафата Кунцевича, канонізованих обома церквами; “Историческое сказание о св. Иулиании из Домбровицы, княжне Ольшанской”; “Богородично-Почаевский приход в местечке Полонном”; “Униатская ставленная грамота XVIII века”. Загалом краєзнавчий доробок А. Хойнацького у “Волынских епархиальных ведомостях” налічує понад 20 публікацій.

Історико-краєзнавчі дослідження волинських священників є ще далеко не вивченою темою в українській біографістиці. Запропонований список не вичерпується лише наведеними у ньому прізвищами та назвами статей і розвідок. Хоча цей пласт наукового та культурного життя краю і є предметом дослідження сучасних науковців, все ж багато прізвищ справжніх подвижників своєї справи й досі залишаються маловивченими. Майже не розроблені їхні біографії, науково-краєзнавчий доробок та подальші долі.

¹ Пероговский В.И. (некролог) // ВЕВ. – 1881. – С. 596-598.

² Ярмошик І.І. Аполоній Сендульський – дослідник історії Волині // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського епархіального давньосховища. – Житомир, 1993. – С. 16-18.

³ Тиховский Ю. Указатель содержания неофициальной части “Волынских епархиальных ведомостей” за первые двадцать лет их существования (сентябрь 1867 – август 1887). – Почаев, 1888. – 252 с.

⁴ Теодорович Н. Волинская духовная семинария... – С. 625-626.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергеева М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*